

UDK: 619: 576. 895. 4: 636. 31: 616.9

IKSODID KANALARNING BIOLOGIK VA EKOLOGIK TAVSIFI
(adabiyot ma'lumotlari tahlili)

Jabborov G'.G', Umarov X.J.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Respublikamiz, Mustaqil davlatlar hamdustligi hamda uzoq xorijiy mamlakat olimlarining qo'ylarning ektoparazitlarini epizootologiyasi, tur tarkibi, rivojlanishi, invaziya ekstensivligi va invaziya intensivligi bo'yicha to'plangan adabiyot ma'lumotlari asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: iksodid, acari: ixodidae, ekolog, ekosistema, Qrim-Kongo, (QQGL), lichinka, kana, *H.concinna*, *H.punctata*, *H.parva*, *Boophilus annulatus*, *Rhipicepholus rossicus*.

Kirish. Dunyo aholisini sifatli chorva mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish, birinchi navbatda mavjud hayvonlar sog'lig'ini saqlash, ularni turli yuqumli, yuqumsiz va parazitar kasalliklardan himoya qilish muhim dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu maqsadda yirik va mayda shoxli hayvonlar orasida bugungi kunda keng tarqalgan hamda chorvachilikka sezilarli darajada iqtisodiy zarar keltirayotgan iksodid kanalarini nazariy va amaliy jihatidan o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi: turli ekologik hududlarda qo'y va echkilar orasida keng tarqalishga ega bo'lgan ektoparazitlarni invaziya ekstensivligi va invaziya intensivligini adabiyot ma'lumotlari asosida tahlil qilish.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Planetamizda bo'g'imayoqlilar faunasi ichida tibbiyot va veterinariya nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega bo'lgan va keng tarqalgan parazit kanalaridan iksodid kanalari (*Acari: Ixodidae*) muhim ahamiyatga ega. *Iksodid* kanalari hayotining ko'pchilik qismini xo'jayin tanasidan tashqarida o'tkazib, tashqi muhitning ko'plab abiotik va biotik omillari ta'siriga uchraydi [5; 8-b.].

40 000 turi qayd etilgan *Acari* turkumiga oid *ixodidae* oilasi, unchalik katta bo'lmagan guruhni tashkil etib 700 tur, 2 ta kichik oila, 19 ta avlodni tashkil etadi. Shundan Rossiya hududida 7 avlod 70 tur qayd etilgan [47; 311-321-b.].

Ekolog olimlar hech ikkilanmasdan, kanalarning tarqalish areali bevosita tashqi muhit iqlimini global o'zgarishi bilan bog'liq degan xulosaga kelishgan. Qishning iliq va bahor oylarida kanalar yaxshi rivojlanib, ularning sonining sezilarli darajada ko'payishiga olib keladi [8; 21-25-b.].

Ekosistemada *iksodid* kanalari ikkilamchi darajali rol o‘ynashiga qaramasdan (Ozuqa zanjiri sifatida ahamiyatga ega emas, o‘simliklarni changlantirishda ishtiroki yo‘q, qushlar va sutemizuvchilarni sonini boshqarilishida ahamiyatli emas) tabiatda muhim epizootologik va epidemologik ahamiyatga ega. Ko‘pchilik tadqiqotchilarning ma‘lumotlariga ko‘ra *Hyalomma* avlodiga mansub kanalar Qrim-Kongo gemorragik lixoradka (QQGL) kasalligini Rossiya Federatsiyasida tarqalishida muhim rol o‘ynashini takidlashgan [19; 48-b. 21; 42-45-b.].

Tashqi muhitning tabiiy iqlim sharoitlari, hamda antropogen omillar ta‘sirida *iksodid* kanalar orqali odamlarga o‘tadigan infeksiyon yuqumli kasalliklarning epidemiologik ko‘rsatgichlari almashinib turadi. Bu holat kasallik tashuvchi kanalar arialining kengayishi va boshqa omillarga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Kanalar turli geografik iqlim sharoitlarida, biosenoz va biotoplarda hayot kechirishga moslashgan bo‘ladi. Rossiya Federatsiyasida kanalarni o‘rganish XIX asrdan boshlangan. Dastlab kanalarni o‘rganganda, unga faqat zoologik obyekt sifatida qaralgan bo‘lsa, keyinchalik veterinar va mediklarda katta qiziqish uyg‘otishdi. *Iksodid* kanalar faunasini chuqur o‘rganish natijasida ularni sut emizuvchilar va parrandalarni yuqori ixtisoslashgan parazitlari bo‘lib, ko‘pgina bakterial, rikketsioz, virusli va protozoy kasalliklarni tashuvchisi ekanligi aniqlangan [29; 34-218-b.].

Tabiiy manbaili transmissiv infeksiyalarni aniqlash uchun E.N.Pavlovskining, kasallik qo‘zg‘atuvchi kanalarni tur tarkibi, biologiyasi, ekologiyasi, asosiy manbalari, kasallik tashuvchilar orqali o‘tkazish yo‘llarini to‘g‘ri tahlil qilish zarurligi ta‘kidlanadi [43; 211-b.].

MDH hamda xorijiy tadqiqotchilar *iksodid* kanalarni faunasi, morfologiyasi, biologiyasi va taksonomiyasini o‘rganishga katta e‘tibor qaratib kelmoqda. *Iksodid* kanalarni transmissiv kasalliklarni tashuvchisi, tabiiy rezervantlar ekanligi, ularga qarshi kurash choralarini ishlab chiqishda N.O. Olenev, I.G. Galuza, A.A. Markov, D.N. Zasuxin, I.V. Abramovlar tomonidan ularga qarshi kimyoviy va biologik kurash usullari ishlab chiqilgan [6; 379-b.].

Uzoq yillik evolutsion jarayonda *iksodid* kanalari xilma-xil yashash usullariga mustahkam moslashib yashashi natijasida, Antraktida qit‘asidan boshqa barcha joylarda yashashga moslashgan. Ko‘pincha tropik va subtropik mintaqalarga yaxshi moslashgan. Kanalar biotopi tabiiy iqlim sharoitlariga qarab aniqlanadi [49; 16-b.].

Hozirgi vaqtda ko‘pgina *iksodid* kanalarining zaharlilik darajasi, ularni geografik tarqalish joyiga qarab aniqlangan [35; 116-b.].

Kanalar o‘zining taraqqiyot xususiyatiga ko‘ra 4 ta rivojlanish fazasini boshdan kechiradi tuxum, lichinka, nimfa, imago. Har bir bosqich bir-biridan morfologik va biologik xususiyatlari bilan farq qiladi. Lichinkalar 3-5, nimfa 3-8, imago 6-12 sutka davomida oziqlanadi. Kanalarning hayot sikli biotoplarda nafaqat ularning fiziologik

(oziqlanish, ko‘payish tullash) balki yil fasli, tashqi muhit omillariga bevosita bog‘liq bo‘ladi [22; 49-51-b.].

Kanalarni potensial obyektini yoki xo‘jayini bo‘lib hayvonlar, ayrim paytlarda odamlarga ham hujum qilishi aniqlangan.

Ixodidae oilasi kanalari odam va hayvonlarning transmissiv va transovarial tabiiy manbaiyli tashuvchilari hisoblanib, ensefalet, borrelioz, rikketsiya, brutsellyoz, leptospiroz, listerioz, itlarni o‘lat kabi kasalliklarini tarqalishida muhim ahamiyatga ega [46; 81-94-b.].

Iksodid kanalari uchun xarakterli xususiyat hayot siklining xilma-xilligi, davomiyligi, mavsumiy faolligi, uzoq muddat ochlikka va noqulay muxitga chidamliligi [37; 84-105-b. 45; 32-110-b.] ularning keng tarqalishi uchun muhim omil bo‘lib hisoblanadi. Bu turga mansub kanalar xo‘jayin almashtirib rivojlanishiga ko‘ra uch, ikki va bir xo‘jayinli kanalarga bo‘linadi [13; 274-b. 15; 339-b. 16; 251-b. 50; 209-222-b.].

Iksodid kanalarning yillik miqdori, turli tabiiy va klimato-geografik iqlim sharoiti, hamda kanalarning, serpushtlik darajasi va urg‘ochi kanalarning hayvonlar qoni bilan oziqlanish ko‘rsatkichi kabi omillarga bevosita bog‘liq bo‘ladi [30; 34-218-b. 31; 10-13-b. 32; 18-26-b. 48; 129-142-b.].

Kanalar hayvonlar organizmida parazitlik qilish natijasida, o‘zlaridan ajratib chiqargan mahsulotlari bilan qoramol va qo‘ylar organizmiga kana toksikozini ketirib chiqaradi. Bunda hayvonlarda yaqqol ko‘zga tashlanadigan klinik belgilar: Hayvonning holsizligi, anemiya, reflekslarning susayishi, kana yopishgan joylarda terining qalinlashishi, terida yiringli jarohatlarning paydo bo‘lishi, tana haroratining pasayishi, yurak urishining susayishi, qonning morfo-fiziologik ko‘rsatkichlarining normaga nisbatan farqlanishi kabi belgilar kuzariladi [7; 29-31-b.]. *Iksodid* kanalar miqdori o‘nlab, yuzlab, ba’zi paytlarda minglab kuzariladi.

Yosh hayvonlar kanalar hujumiga uchraganda ular organizmida, kanalar so‘lak bezlari orqali o‘tgan zararli mahsulotlar tufayli hayvon organizmida intoksikatsiya, teri to‘qimalarini kuchli yallig‘lanishi kuzatiladi.

Ixodidae oilasiga mansub kanalarni Rossiya Federatsiyasi turli agroiklim zonalarida keng tarqalishi [24; 228-235-b.] kanalar adaptatsiyasi va hayot taraqqiyotining xilma-xilligi, hayvonlar va odamlar orasida infeksiya va invazion kasalliklarni tarqalishiga potensial xavf tug‘dirishi, ularni strukturasi, faunasi, biotopi, taraqqiyot sikli va dinamikasini, turli hududlarda yanada chuqurroq o‘rganishni taqazo etmoqda. Bunday kasalliklarga kana ensefaliti, chuma, tulyaremiya, lixoradka KU, Qrim-Kongo gemorrogik lixoradka, piroplazmidoz va boshqalar [9; 181-b. 10; 37-40-b. 11; 20-22-b. 12; 12-15-b. 15; 339-b. 18; 151-160-b. 33; 5-23-b.].

Ma’lumki *iksodid* kanalari, xartumchasi bilan hayvon tanasi butunligini buzib, 85 % gacha terini yaroqsiz bo‘lishiga olib keladi. Ayniqsa uzun xartumli *iksodid*

kanalari, teri mahsulotlarini sifatini buzulishida kuchli ta'sir ko'rsatadi [38; 111-b.]. Ko'pchilik olimlarning aniqlashicha kanallarni yoppasiga parazitlik qilishi natijasida qoramollarning sut-mahsuldorligi 18-20 %, tana massasi 12 % gacha kamayishi aniqlangan [7; 29-31-b. 44; 239-b.].

Tadqiqotchining ma'lumotlariga ko'ra, qoramollarni kanalar bilan zararlanishi, bir yoz davomida 5-6 litrgacha qon yo'qotishi mumkinligi haqida ma'lumot keltirgan [5; 8-b.].

Mualliflarning takidlashicha Rossiya Federatsiyasi Stavropol o'lkasining ko'pgina tumanlarida qish va bahor paytlarida qoramollarni yoppasiga kanalar bilan zararlanishi kuzatiladi. Bu vaqtda qoramollarda bir xo'jayinli *Hyalomma scupense* parazitlik qiladi. Bitta urg'ochi kana bir oziqlanishda 4 ml. gacha qon so'rishi mumkin. *Hyalomma scupense* kanalarini ko'payishini tajriba orqali kuzatilganda 3 oy ichida 15,6 nusxadan 1010 nusxagacha ko'payishi asoslangan.

Imago bosqichidagi kanalarning maksimal soni fevralning oxiri va martning boshida maksimal darajaga yetishi aniqlangan [25; 35-36-b. 34; 73-74-b.].

Xorijlik olimlarning ta'kidlashicha qoramollarning yoshi va zoti, chidamliligi, ularning tabiiy yo'l bilan zararlanishini Marokkoni 3 ta viloyatida kuzatilgan. 178 bosh 3 xil sharoit yarim zax, yarim quruq va quruq zonalarda kuzatish natijalari hayvonlarni mahalliy zotlari va import qilingan zotli va gibrid hayvonlar bilan taqqoslangan. Tahlil natijalariga ko'ra mahalliy va import qilingan zotlar bilan chatishtirilgan hayvonlarda chidamlilik genetik jihatidan yuqori ekanligi aniqlangan. Shuningdek chidamlilik, immunitet yosh hayvonlarda katta hayvonlarga nisbatan yuqori ekanligi isbotlangan. Bundan tashqari kanalar so'lak bezlari tekshirilganda immunogen antigenlar mavjud ekanligi aniqlangan [23; 45-49-b.].

Tojikistonning shimoliy qismida yirik shoxli hayvonlarda 8 tur iksodid kanalar parazitlik qilishi, ular *H.anatolicum*, *H.detritum*, *H.asiaticum*, *B.calcaratus*, *H.plumbeum*, *H.punctata*, *D.marginatus* va *Rh.turanicus* [26; 48-54-b. 27; 95-113-b.] lar uchrashi kuzatilgan. O'rtacha kanalagan hayvonlarning har biriga 23 nusxadan iksodid kanalari to'g'ri kelgan. Dominant turlar sifatida *H.anatolicum*, *H.detritum*, *Hyalomma asiaticum* va *Boophilus calcaratuslar* ekanligi qayd etilgan [28; 224-227-b.].

Rossiya Federatsiyasi Kaluga viloyatida *ixodes ricinus* kanalarining hayvonlarga birinchi hujumi mart oyining uchinchi dekadasi ham aprel oyining birinchi dekadasi tugashi iyul oyining birinchi dekadasi to'g'ri keladi. Ikkinchi cho'qqisi avgust oyining uchinchi dekadasi, tugashi oktyabr oyining birinchi dekadasi to'g'ri keladi.

Dermacentor reticularisni ham 2 ta yuqori cho'qqisi mavjud. Birinchi rivojlanish cho'qqisi *ixodes ricinus* singari mart oyining oxirgi dekadasi, aprelning

birinchi dekadasi tugaydi. Ikkinchi rivojlanish bosqichi avgustning oxirgi dekadasi boshlanib, sentyabr oyining oxirgi dekadasi to‘g‘ri keladi [17; 143-b.].

Janubiy Sibir hududida *iksodid* kanalarining 21 turi, 5 avlodi uchrashi aniqlangan: *ixodes persulcatus*, *I.ricinus*, *I.apronophorus*, *I.pavlovskiyi*, *I.crenulatus*, *I.laguri*, *I.redicorzevi*, *I.lividus*, *I.trandiliceps*, *Haemophysalis concinna*, *H.otofilia*, *H.punctata*, *H.japonica*, *Dermacentor pictus*, *D.marginatus*, *D.silvarum*, *Rhipicepholis songuineus*, *Rh.turanicus*, *Hyalomma scupense*, *H.plumbeum* [41; 22-b.].

Ivanova viloyatining agrosenoziilarida ixodidae oilasiga mansub kanalarining 3 turi uchrashi qayd etildi: *i.ricinus*, *i.persulcatus* va *D.reticulatus*. Kanani miqdori va uchrash darajasiga ko‘ra *i.persulcatus* dominantlik qilib, *iksodid* kanalar populyatsiyasini 78 % ni tashkil etadi [40; 181-b.].

Boshqa bir tadqiqotchining ma‘lumotlariga ko‘ra, Ivanova viloyatining markaziy agroiklim zonasida, ushbu viloyatning shimoliy zonasida 2008 – yilda qoramollarga *iksodid* kanalarining hujumi yuqori faol ekanligi kuzatilgan. *Dermacentor reticulatus*ni invazia ekstensivligi – 48,7 %, *ixodes persulcatus* mos ravishda 62,7 %, *i.ricinus* 20,7 % ni tashkil etgan [39; 63-65-b.].

Karachaevo – cherkes Respublikasida *iksodid* kanalarining 6 avlod 10 turi uchrashi aniqlangan. *D.marginatus*, *D.reticulatus*, *ixodes marginatum*, *H.scupence*, *H.concinna*, *H.punctata*, *H.parva*, *Boophilus annulatus*, *Rhipicephalus rossicus* ushbu qayd etilgan turlar orasida *D.marginatus* dominant tur hisoblanadi. Miqdor jihatidan yuqori ko‘rsatkich *D.reticulatus* va *i.ricinus*, past ko‘rsatkich *H.marginatum*, *H.scupence*, *H.concinna*, *H.punctata*, *H.parva*, *B.annulatus* va juda ham past ko‘rsatkich *R.rossicus* [42; 114-b.] ga to‘g‘ri kelishi aniqlangan.

Qalmaq Respublikasida *iksodid* kanalarining 11 turi farq qiladi. Eng keng tarqalgan turni *Hyalomma* tashkil qiladi. E‘tibor qiladigan tomoni shundaki, hayvonlarga hujum qiladigan kanalarining asosiy qismini urg‘ochi kanalar tashkil qilib, ularning tuxum qo‘yishi bahor oyining so‘ngi kunlariga to‘g‘ri kelishi aniqlangan. Ayrim xududlarda tabiiy - iklim sharoitining o‘zgarishi natijasida kanalarni preimaginal taraqqiyot davri birmuncha oldinroq muddatda kechishi tadqiqotlar natijasida aniqlangan [20; 13-17-b.].

Shimoliy Osetiya Respublikasida olib borilgan tadqiqotlar natijasida, ushbu xududning tog‘lik zonalarida eng ko‘p tarqalgan turlaridan biri *B.annalutus*. Ushbu tur kanalar yirik shoxli hayvonlar saqlanadigan barcha hududlarda uchrab, turli darajadagi invaziya ekstensivligi kuzatilmoqda. Tekshirilgan turlardan *B.annalutus* 96 %, *D.marginatus* 2,42 %, *i.ricinus* 1,58 % ni tashkil qilishi aniqlandi [14; 118-122-b.].

Tadqiqotchilarning ma‘lumotlariga qaraganda O‘zbekiston sharoitida qoramollarning protozoy, virus va zamburug‘li kasalliklarini tarqatishda *iksodid* kanalarining ahamiyati katta ekanligini va ularning faunasi, tarqalish jarayoni,

biologiyasi va morfologiyasini o‘rganishda olimlardan V.L.Yakimov, A.B.Belitsler, Y.P.Djunkovskiy, A.Markov, O‘.Y.Uzaqovlarning xizmatlari katta ekanligini hamda shu bilan bir vaqtda Respublikamizda 7 turdagi iksod kanalari uchrashi, ulardan teylerioz kasalligini tarqatishda ikki xo‘jayinlik kana *Hyalomma detritum* va uch xo‘jayinlik kana *Hyalomma anatolicum*, piroplazmoz va babeziozni tarqatishda esa *Boophilus calcaratus* kanalarini ahamiyati kattaligini ta’kidlagan [36; 17–21-b.].

S.I.Mavlonov va xamkor soha olimlarining bergan ma’lumotlariga ko‘ra qo‘ylarning ektoparazitlar bilan zararlanish darajasi eng yuqori cho‘qqiga chiqishi qish va bahor oylarida kuzatilsa, yoz-kuz mavsumlarida zararlanish darajasining kamayishi qayd etiladi. Qish davrida hayvonlarning ektoparazitlar bilan zararlanish ekstensivligi 45-65 %ni, o‘rtacha zararlanish intensivligi 15-40 nusxa ektoparazitni tashkil etadi. Bahor oylarida hayvonlarning zararlanish ekstensivligi 85-100 %ni, zararlanish intensivligi 55-70 nusxa ektoparazitni, yoz oylarida qo‘ylarning zararlanish ekstensivligi 15-25 %ni, zararlanish intensivligi 15-20 nusxa ektoparazitni, kuz oylarida qo‘ylarning zararlanishi ekstensivligi 25-35 %ni, zararlanish intensivligi esa 5-10 nusxa ektoparazitni ko‘rsatadi [1; 12-14-b. 2; 22-24-b. 3; 32-36-b.].

Kanalarning tanasi oval yoki elipssimon shaklda bo‘lib, bo‘g‘inlarga bo‘linmagan. Yaylov kanalarining uzunligi va rangi ularning och-to‘qligiga bog‘liq bo‘lib, och kanalar yassi va uzinchoq bo‘ladi. Qon so‘rib to‘ygan kanalarning tanasi xuddi tuxum shaklida bo‘lib uzunligi 1,5 sm och kanalarniki esa 2-7 mm gacha bo‘lishi mumkin. Och kanalar och sariq, sariqroq-qo‘ng‘ir, qoramtir, hatto qora tusda yani ularning och-to‘qligiga va ozuqaning xarakteriga bog‘liq. Xartumlarida kana tanasining dorsal qismi yaxshi ko‘rinadi, u og‘iz apparati va fiksatsiya organi vazifasini bajaradi. U ikkita yuqori jag‘ yoki xelitsera, pastki jag‘ gipostom, to‘rt yoki olti burchakli xartum asosi va paypastlagichlaridan iborat[3; 32-36-b. 4; 24-25-b.].

Xulosalar:

1. Iksodid kanalari Yer sharining barcha mintaqalarida keng tarqalishga ega bo‘lib, ularni tarqalishi va tur tarkibini o‘rganish veterinariya va tibbiyotda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

2. Odam va hayvonlar orasida kanalar tomonidan tarqatiladigan kasalliklarni davolash va oldini olishda ularni biologiyasi va ekologik guruhlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzaeva A.U.// Janubiy O‘zbekiston sharoitida argasidae kanalari parazitlar tizimining shakllanish xususiyatlari. Dissertatsiya avtoreferati. Toshkent – 2018 yil 12-14 b.

2. Mavlonov S.I. va boshqalar. // Qo‘ylar ektoparazitlari. Veterinariya meditsinasi jurnali 2021-y. №1. 22-24 b.

3. Mavlanov S.I.// Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini ektoparazitlardan himoya qilishning yangi usullarini yaratish. Dissertatsiya. Samarqand – 2016 32-36 b.
4. Xolov Sh.R., S.I.Mavlanov // Qo‘ylar ektoparazitlari. Veterinariya meditsinasi jurnali. 2021-y. №11. 24-25 b.
5. Аббасов, Т.Г. Проблема борьбы с вредными членистоногими / Т.Г. Аббасов, М.М. Симецкий, В.А. Поляков // Ветеринарная газета. - М. - 1999. – С 8.
6. Абуладзе К.И. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. Москва, 1990. 379 с.
7. Акбаев, М.Ш. Методы борьбы с гнусом и иксодовыми клещами в хозяйствах Рязанской области / М.Ш. Акбаев, Ф.И. Василевич, Р.М. Акбаев, Н.А. Малофеева, А.И. Цыпляев, В.Н. Шабатин // Ветеринария. - 2004. - №10. – С. 29-31.
8. Алексеев А.Н. Влияние глобального изменения климата на кровососущих эктопаразитов и передаваемых ими возбудителей болезней // Вестник Российской академии медицинских наук. 2006. N 3. С. 21–25.
9. Алексеев, А.Н., Кондрашова З.Н. Организм членистоногих как среда обитания возбудителей. - Свердловск: Уралский науч. центр - 1985. - 181 с.
10. Алексеев, А.Н. Новые аспекты эпидемиологии клещевого энцефалита / А.Н. Алексеев // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. - 1990. - № 5. - С. 37-40.
11. Алексеев, А.Н. Современное состояние изучения клещевых инфекций. Проблемы современной паразитологии / А.Н. Алексеев. - СПб., 2003. - Т.1. - С. 20-22.
12. Алексеев, А.Н. Наиболее теоретически и эпидемиологически важные аспекты современных исследований клещевых инфекций / А.Н. Алексеев // Матер. УН Всерос. акаролог. совещ. - СПб, 2004. - С. 12-15.
13. Апанаскевич, Д.А. Роль преимагинальных фаз в систематике иксодовых клещей рода *Nyalotima Koch* - переносчиков возбудителей заболеваний: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.19 / Апанаскевич Дмитрий Александрович. - Санкт-Петербург, 2004. - 274 с.
14. Багаева, У.В. Распространение иксодовых клещей среди крупного рогатого скота в условиях горной зоны Северной Осетии / У.В. Багаева, Г.С. Качмазов // Известия Горского государственного аграрного университета. – 2013. – Т. 50. - №4-4. – С. 118 - 122.
15. Балашов, Ю.С. Кровососущие клещи (Ixodoidea) — переносчики болезней животных и человека / Ю.В. Балашов. – М.: Наука. – 1967. - 339 с.
16. Балашов, Ю.С. Кровососущие членистоногие и риккетсии / Ю.С. Балашов, А.Б. Дайтер. - М.: Наука, 1973. - 251 с.

17. Бегинина, А. М. Фауна и экология иксодовых клещей Калужской области и меры борьбы с ними: дис. ... канд. биол. наук: 03.02.11 / Бегинина Анна Михайловна – М., 2013. - 143 с.
18. Беклемишев, В.Н. Паразитизм членистоногих на наземных позвоночных / В.Н. Беклемишев // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1951. – Т. 20. - Вып. 2. – С. 151-160.
19. Б.М.Багамаев, А.А.Водянов, В.А.Оробец / Профилактика и меры борьбы с псороптозом овец. Рекомендации для практических врачей и работников овцеводства. – Ставрополь: Респект, 2010. – 48 с.
20. Босхамджиев, С.Г. Биология и распространение клещей рода *Hyalomma* в Калмыкии / С.Г. Босхамджиев, А.А. Матвеев // Вестник Калмыцкого университета. – 2012. - № 3 (15). – С. 13-17.
21. Волынкина А.С., Котенев Е.С., Лисицкая Я.В., Малецкая О.В., Шапошникова Л.И., Куличенко А.Н. Крымская геморрагическая лихорадка в Российской Федерации в 2014 г., прогноз эпидемиологической обстановки на 2015 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2015. N 1. С. 42–45. Doi: 10.21055/0370-1069-2015-1-42-45
22. Воробева Н.Н., Коренберг Э.И., Григорян Е.В. Клинико-лабораторная диагностика инфекций, передаваемых клещами, в эндемичном очаге // Материалы Всероссийской научной конференции «Клинические перспективы в инфектологии», Санкт Петербург: ВМедА, 17-18 октября, 2001. С. 49–51.
23. Георгиу, Х. К вопросу об иммунизации против иксодовых клещей / Х. Георгиу, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, Р.М. Хамурзов // Ветеринарная патология. – 2008. - № 2. – С. 45-49.
24. Гусева, А.А. К изучению фауны иксодовых клещей Ставропольского края / А.А. Гусева // Труды Азербайджанской противочумной станции. - Баку, 1962. - Т. 3. - С. 228-235.
25. Енгашев, С.В. Эффективность флайблока против кровососущих насекомых и клещей у крупного рогатого скота / С.В. Енгашев, Э.Х. Даугалиева, В.И. Колесников, Н.А. Кошкина, М.Н. Василченко, О.В. Попов // Ветеринария. - 2012. - № 6. – С. 35-36.
26. Ермошкевич, В.И. Зональное распространение клещей-переносчиков и пироплазмидозная ситуацию в южном Таджикистане / В.И. Ермошкевич, Р.Х. Нораев // Тр. ВИЭВ. - Т. 56. - 1982. - С. 48-54.
27. Ермошкевич, В.И. Иксодовые клещи и пироплазмозы крупного рогатого скота южного Таджикистана / В.И. Ермошкевич // Тр.ТаджНИВИ. - Т.8. - 1978. - С. 95-113.
28. Камолов, Н.Ш. Клещевая ситуация в зоне северного Таджикистана (видовой состав клещей-переносчиков, сезонность паразитирования, степен

заклещеванности), неблагополучной по 117 анаплазмозу и пироплазмозам крупного рогатого скота / Н.Ш. Камолов, В.Т. Заблоцкий, Р.Х. Нораев, М. Амирбеков, Н.А. Кашков // Ветеринарная патология. – 2007. - № 2. – С. 224-227.

29. Кербабаев Э.Б. Основы ветеринарной акарологии. Методы и средства борьбы с клещами // Труды ВИГИС. М., 1998. Т. 34. 218 с.

30. Кербабаев, Э.Б. Основы ветеринарной акарологии. Методы и средства борьбы с клещами // Труды ВИГИС. – 1999. – Т. 34. – 218 с.

31. Кербабаев, Э.Б. Эпизоотологическая ситуация по пироплазмидозам и борьба с их переносчиками / Э.Б. Кербабаев, Н.А. 118 Яременко, Т.С. Катаева, И.П. Ралка, В.Т. Гладков // Ветеринария. - 2000. - № 6. - С. 10-13.

32. Кербабаев, Э.Б. Иксодофауна республики Абхазия и сопредельных территорий / Э.Б. Кербабаев, Ч. Цушба // Российский паразитологический журнал. – 2011. - № 1. – С. 18-26

33. Кербабаев, Э.Б. Рекомендации по профилактике пироплазмидозов и вирусных заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами в Краснодарском крае и средства борьбы с ними / Э.Б. Кербабаев, Т.С. Катаева, О.В. Волцид, В.Н. Шевкопляс [и др.]. – Краснодар, 2001. – С. 5- 23

34. Колесников, В.И. Производственные испытания репеллента Спот-он «Ц» против кровососущих насекомых и иксодовых клещей на крупном рогатом скоте / В.И. Колесников, Н.А. Кошкина, М.Н. Василченко, С.В. Енгашев, Э.Х. Даугалиева // Сборник научных трудов (выпуск 5) «Животноводство и кормопроизводство». – Ставропол: СНИИЖК, 2012. - С. 73-74.

35. Колонин Г.В. Мировое распределение иксодовых клещей рода *Ixodides*. М., 1981. 116 с.

36. Краснонос Л.Н., Фатуллаева А.А., Пономорева В.И. Распространенность и зараженность боррелиями клещей *Ornithodoros papillipes* в поселковых очагах клещевого возвратного тифа // Тез. докл. 6-го Всес. совещ. по проблемам теор. и прикл. акарол. – Ленинград, 1990. – С. 70–71.

37. Лвов, Д.К. Влияние климатических факторов на циркуляцию природноочаговых вирусных инфекций в Северной Евразии / Д.К. Лвов, М.Ю. Щелканов, В.Л. Громашевский // В сб.: Изменение климата и здоровье населения России в XXI веке. - М., 2004. - С. 84-105

38. Луцук, С.Н. Иксодовые клещи и методы борьбы с ними / С.Н. Луцук, Ю.М. Тохов, Ю.В. Дяченко. – Ставропол, 2012. – 111 с.

39. Мадияров, Т.Т. Акарицидная активность пурофена в отношении иксодовых клещей / Т.Т. Мадияров, Ф.И. Василевич // Ветеринарная медицина. - № 3-4. – 2012. – С. 63-65.

40. Малунов, С.Н. Фауна и экология клещей семейства *Ixodidae*, средства и методы защиты животных от иксодовых клещей в Нечерноземной зоне

Российской Федерации: дис. ... канд. вет. наук: 03.00.19 / Малунов Сергей Николаевич. – Иваново, 2009. – 181 с.

41. Метелица, А.К. Иксодовые клещи лесостепной зоны Западной Сибири и меры борьбы с ними в природных очагах болезней животных: 123 автореферат дис. канд. вет. наук: 03.00.19 / Метелица Алексей Кузмич. – М., 1975. - 22 с.

42. Новикова, В.П. Иксодовые клещи Карачаево-Черкесской Республики и их эпидемиологическое значение: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.09 / Новикова Валентина Павловна. - Черкасск, 2008. – 114 с.

43. Павловский Е.Н. Природная очаговость трансмиссивных болезней. М., 1964. 211 с

44. Подборонов, В.М. Защитные механизмы иксодоидных клещей и их прокормителей / В.М. Подборонов, А.Б. Бердыев. - Ашхабад, 1991. – 239 с

45. Померанцев, Б.И. К вопросу о происхождении клещевых очагов в Ленинградской области / Б.И. Померанцев // Вредители животноводства. - 1935. - С. 32-110.

46. Якубовский М.В., Атаев А.М., Зубаирова М.М., Газимагомедов М.Г., Карсаков Н.Т. Паразитарные болезни животных. Минск-Махачкала: ДелтаПресс, 2016. С. 81–94.

47. Alekseev A.N., Dubinina H.V. Multiple infections of tick-borne pathogens in Ixodes spp. (Acarina, Ixodidae) // Acta Zoologica Lithuania. 2003. Vol. 13, iss. 3. P. 311–321. Doi: 10.1080/13921657.2003.10512687

48. Belozerov, V.N. Regeneration of limbs and sensory organs in Ixodid ticks (Acari, Ixodoidea, Ixodidae and Argasidae) / V.N. Belozerov // Experimental and applied acarology. – 2001. – V. 32. - № 3. – P. 129-142.

49. Bormane A., Ranka R., Duks A. et al. Natural foci of tick-borne diseases (TBD) and epidemiological situation in Latvia during the last decade // IPS-VII. Berlin (Germany), 13-14 March 2003. Programme and Compendium of Abstracts. Berlin, 2003. P. 16.